

ВНЕДРЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Доцент, Халмаматова Лола Аманкуловна, ассистент Турдибекова Рисолат Шерматовна
Ташкентский архитектурно-строительный университет, Узбекистан
E-mail: khalmamatoval@mail.ru, risolatturdebekova@gmail.com

Аннотация: В статье акцентируется внимание на четырех уровнях проблемности в обучении, возникающие между научно-педагогическим составом и обучающимися в вузе. Рассматриваются разные формы активного (интерактивного) обучения. Раскрывается роль различных видов занятий. Приводятся их положительные и отрицательные стороны.

Ключевые слова: проблема, обучение, уровень, способ, схема, вид, форма, ситуация, условие, качество.

Abstract: the article focuses on four levels of problems in learning that arise between the scientific and pedagogical staff and students at the University. Different forms of active (interactive) learning are considered. The role of different types of occupations is revealed. Their positive and negative sides are given.

Keywords: problem, training, level, method, scheme, type, form, situation, condition, quality.

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim ilmiy-pedagogik xodimlari va talabalari o'rtasida yuzaga keladigan muammoli ta'limning to'rt darajasiga e'tibor qaratilgan. Faol (interaktiv) ta'limning turli shakllari ko'rib chiqilgan. Har xil turdagi mashg'ulotlarning roli ochib berilgan. Ularning ijobiy va salbiy tomonlari ko'rsatilgan.

Tayanch so'zlar: muammo, o'qitish, daraja, usul, sxema, tur, shakl, holat, sharoit, sifat.

Повышение качества образовательного процесса непрерывно связано с внедрением новых форм, способов обучения. В последнее время широко начали применяться активные формы обучения, когда преподаватель создает такие условия, обстановку при которых обучающиеся на занятиях не только запоминают и усваивают новый материал, но и создают (участвуют) в различных нестандартных ситуациях, вызывающие их принимать осознанные решения для достижения поставленных целей [1, 2]. К таким видам относятся активные (интерактивные) занятия: практические, деловые игры, командно-штабные учения, объектовые, виртуальные лабораторные работы [3]. Поскольку они являются новым видом проведения занятий, то для них необходимо разрабатывать свой учебно-методический комплекс. Активные способы позволяют улучшить процесс приобретения новых знаний, усвоить и закрепить материал, формируют у обучающихся навыки взаимоотношения в группе, стиль поведения. При их применении профессорско-преподавательский состав (ППС) выступает в роли лидера, который распределяет должности, определяет функции и обязанности членов «интерактива».

В тематическом плане данные виды занятия могут быть построены по следующей схеме: лекция - самостоятельная подготовка - практическое (лабораторное, объектовое) занятие.

В ходе проведения лекции рассматриваются основные теоретические положения, даются определения, конкретизируются направления дальнейшей проработки материала, указывается основная, дополнительная литература, нормативно-правовые акты. Каждый лектор на занятии ставит перед собой задачу увлечь своей наукой, пробудить к ней интерес, так как его живое эмоциональное воздействие всегда имеет очень большое значение. По количеству подаваемой информации, системности, охвату большого количества людей лекционный материал стоит выше всех других способов проведения занятий. Воздействие личности лектора на аудиторию, его тесный контакт с ней, пока невозможно ничем заменить.

Лекции являются экономичным, доступным и наиболее простым приобретением новых знаний, получения основных направлений самостоятельного изучения материала. В устном изложении многие обучающиеся легче схватывают мысль, виднее становится логика построения, доказательства, структуры учебного материала.

На самостоятельной работе обучающиеся углубляют и расширяют полученные на лекции знания в данной предметной области. Самостоятельная работа (подготовка) обучающихся осуществляется с целью более полного изучения и закрепления материала проведенного занятия, приобретения навыков индивидуальной работы, включающей отработку заданий, работу с нормативной, руководящей и учебной литературой, подготовку к следующему занятию.

Самостоятельная работа реализуется: непосредственно на занятиях; во взаимодействии с преподавателем после занятий; в библиотеке, дома, на кафедре. На практических (групповых) занятиях происходит изучение морально-деловых и образование качеств самого обучающегося. Роль данного вида занятий отмечается особо, потому что они будут главным видом будущей специальности выпускников [4].

Они углубляют, расширяют знания, полученные на лекции и способствуют формирования навыков профессиональной направленности, помогают студенту применять теоретический материал при решении конкретных задач. На практическое занятие преподаватель разрабатывает сценарий его проведения. Для этого группа разбивается на подгруппы, для лабораторной работы она делится в соответствии с количеством компьютерного оборудования [5].

Проблемное обучение также как и программированное, относятся к технологиям активного обучения. В основе его лежит решение возникшей задачи, проблемы. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что применительно к педагогике проблему можно рассматривать на двух уровнях.

Первый уровень - научный, в котором отражено противоречие между известным научным знанием и неизвестным. Он требует от участников длительной поисковой и исследовательской работы, которая может быть и не закончена, так как не всегда удается ее решить, а иногда и увидеть, содержащую скрытое противоречие и получить при этом новые знания. Поэтому такой подход не приемлем для образовательного процесса.

Второй - учебной познавательной деятельности, заключающийся в том, что в следствии появления новой информации, у обучающихся возникают противоречия, неопределенности из-за невозможности их объяснить совокупностью своих знаний. Данная проблемная ситуация вызывает у него потребность мыслить и, главное ответить на вопрос «почему». В тоже время она рождает мотив, который побуждает обучающегося думать и действовать. В этом и состоит суть проблемного обучения.

В образовательном процессе вузов используются 4 уровня проблемности. На первых трех ППС при проведении занятий сам моделирует проблемную ситуацию, но на: первом уровне он сам производит ее разрешение, а обучающиеся только осмысливают полученный результат; втором правильное решение находится в результате проведенной дискуссии; третьем ее решение осуществляют обучающиеся, поняв существующее противоречие.

На четвертом уровне преподаватель создает такие условия, в результате моделирования различных ситуаций, что обучающиеся на основе имеющихся знаний находят правильное решение проблемной ситуации.

Проблемное обучение на последних этапах связано с проведением изыскательских работ, прикладных, поисковых и, в какой-то степени, части фундаментальных исследований, направленных на решение новых, нестандартных задач, в ходе которых они не только усваивают новые знания, но и приобретают умения и навыки творческой деятельности.

Преимуществами проблемного обучения являются:

- широкие возможности для повышения абстрактного мышления на основе возникшей потребности, в результате побуждающего мотива; внимания; памяти; воображения;
- развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, критичности, инициативности, нестандартности мышления, решительности и другие качества;
- обеспечение прочности усвоения приобретаемых знаний, так как они добываются самостоятельно.

Недостатки проблемного обучения:

– подготовка методик проблемного обучения требует от профессорско-преподавательского состава хорошего знания преподаваемой дисциплины, педагогических способов и приемов, умственных и временных затрат [6];

– в ходе обучения оно вызывает затруднение у обучающихся, так как на осмысливание проблемы и поиск путей для ее решения уходит много времени, чем при традиционном обучении.

Рассмотренные виды, способы, уровни проблемного обучения, как одной из активных форм образовательного процесса, позволит намного повысить качество усвоения нового материала по профессиональной подготовке, развить творческий потенциал обучающихся и сформировать облик будущего специалиста ГПС МЧС.

Список литературы:

1. Т.Т. Каверзнева, Н.А. Леонова, Н.В. Румянцева, И.Л. Скрипник. Опыт проведения практических занятий в интерактивной форме по направлению “Техносферная безопасность”. Промышленная безопасность предприятий минерально-сырьевого комплекса в XXI веке. Том 1: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2017. - № 4 (5-1), с. 359-364.

2. Кадочникова Е.Н., Воронин С.В., Скрипник И. Л. Совершенствование уровня профессиональной подготовки обучающихся // Сборник тезисов и докладов IX Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, 25-26 октября 2018 г. - Кокшетау: КТИ КЧС МВД РК, 2018. - С. 324-327.

3. Leonova N.A., Kaverzneva T.T., Borisova M.A., Skripnick I.L. Integration of Physics Courses and Operating Security Courses in the Education in the Technosphere Safety Area. Proceedings of 2018 17th Russian Scientific and Practical Conference in Planning and Teaching Engineering Staff for the Industrial and Economic Complex of the Region, PTES 2018 8604206. С. 213-215.

4. Осипчук И.В., Скрипник И.Л., Воронин С.В. Роль института безопасности жизнедеятельности и научно-педагогического состава кафедры в организации работы с выпускниками // Научно-аналитический журнал. «Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России». № 3 (2018) - 2018, с. 125-131.

5. Скрипник И.Л. Использование компьютерной технологии обучения для контроля качества профессиональной подготовки в вузе пожарно-технического профиля // Научно-аналитический журнал. Природные и техногенные риски (Физико-математические и прикладные аспекты). № 3 (27) - 2018. с.40-44. 58 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

6. Воронин С.В., Скрипник И.Л., Каверзнева Т.Т. Методики оценки профессорско-преподавательского состава и обучающихся в учебном процессе// Научно-аналитический журнал. «Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России». № 4 (2018) - 2018, с. 95-100.